

[☐ MENU](#)

PROFISSÃO E OFÍCIO

novembro 5, 2023 por a pena do pavão, publicado em crônicas, opinião

Ano 11, vol. 11, n. 69/2023

Meu avô paterno, José Santana, lá do Piauí, confidenciou meu pai, costumava dizer que todo homem deveria ter um ofício e uma profissão. O dia em que a profissão não desse não lhe faltaria o sustento com o ofício. Lembrei desse relato hoje.

Neste dia 4 de novembro de 2023 completei 38 anos como professor da Universidade Federal do Maranhão. Parece que tudo começou ontem, mas o tempo não se acomoda e, inquieto, insiste em passar.

Tenho a grata satisfação de exercer o ofício que mais me encanta. Mesmo a advocacia, privada, no início da carreira – advogado ainda sou, pois inscrito na OAB – depois a advocacia pública, como procurador do estado – já aposentado após 35 anos – hoje vivo exclusivamente como professor universitário.

Não posso me queixar da profissão mas o ofício, ah! esse ofício, é a grande realização para quem tem compromisso com o conhecimento.

Muitas figuras poderiam ser lembradas nesta data porque deles e delas eu recebi ensinamentos, ricos e valiosos. A começar pelo professor de casa. Como costume dizer, carrego um pouco de cada um em mim, porque as pessoas que passam por nós deixam suas marcas: as boas, já que as más elas carregam consigo, não as carrego e nem as cultivo.

Lembro que ao sair da graduação lá estava eu já querendo ingressar na carreira do magistério, mas logo me submeti à prova do mestrado no Recife. De lá para cá foram o doutorado em São Paulo, o pós-doutorado em Coimbra e uma incessante vontade de aprender.

Costumo lembrar uma frase de Gilberto Freyre que a mim traduz bem a vida de um professor, embora sirva a qualquer ofício: “Um homem chega a ser um mestre, quando descobre que é um eterno aprendiz”.

Tenho muito a aprender, e mais ainda a agradecer, mas meu coração sabe bem a quem. Continuarei caminhando nessa estrada do conhecimento. Deus sabe até quando, só ELE sabe porquê.

Uma coisa, porém, devo confessar: Foi no ofício que encontrei minha grande realização pessoal. Acho que meu avô tinha razão, embora a mim nada tenha faltado. Por isso, só há a agradecer.

Uma vez mais, obrigado, Meu Deus.

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça da UFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

O BASTÃO E O PERCURSO

PRÓXIMO POST

A REEDIÇÃO DA BANALIDADE DO MAL?

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A “RES” E O RESTO

A REEDIÇÃO DA BANALIDADE DO MAL?

PROFISSÃO E OFÍCIO

O BASTÃO E O PERCURSO

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▼

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)